

СПОСОБЫ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА В ДУХ БИБЛИОТЕКИ В СЕМЬЕ

Абдураупова Мақсуда

Термезский государственный университет магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6341492>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 февраль 2022 г.
Утверждено: 22 февраль 2022 г.
Опубликовано: 27 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

дошкольное учреждение,
семья, время, родители,
семейное окружение,
внимание, воспитание,
ребенок, любовь к книге.

АННОТАЦИЯ

статья представляет собой исследование методики обучения дошкольников в духе чтения на основе научных, теоретических, методических, общественно-политических источников, анализа сложившейся ситуации на практике.

Основа семьи и общества. В сознании наших детей чувство любви к стране формируется в семье, в районе, где они живут. Будущее страны, мир и процветание зависят в первую очередь от наших детей, растущих в этом небольшом сообществе. В какой семье, в каком районе, если воспитание хорошо организовано, эта семья, этот район будут процветать.

Вопрос, когда начинать воспитывать ребенка? Многие ученые дали на него разные ответы. В частности, Ибн Сина ответил, что воспитывать ребенка следует от материнской утробы до его рождения.

Внимание к семье, нравственности и образованию - одни из наших самых неотъемлемых обязанностей. Пословица «Семь соседских родителей на одного

ребенка» тоже характерна для нашего народа. Сама эта пословица показывает, насколько важно для нас воспитание детей. Жители квартала, особенно пожилые люди, никогда не проходили мимо ребенка, который делал плохие вещи на улице, а сразу ругали его и призвали на верный путь. Ведь наша священная религия, которая требует от нас быть красивыми, вежливыми, хорошо воспитанными во всех отношениях, очищать нафс, придает большое значение семье.

Семейная среда становится стабильной, поскольку родители осознают свою ответственность. Наряду с родителями этот район является отличной школой для вежливого воспитания детей. Наши люди не зря говорят: «Он делает то, что видит в птичьем гнезде».

Еще один важный фактор для подрастающего поколения, чтобы вырасти зрелым и зрелым человеком, - это стать образом жизни. Это тоже «чтение». В нашей стране для этого созданы все условия. Публичные и научные библиотеки, книжные магазины в стиле «Айбук» и другие - яркий пример нашего слова. Еще один метод, который родители могут использовать в качестве инструмента для обучения своего ребенка эффективно проведению времени, - это разумное использование современных информационных технологий.

Иногда родители не могут найти время, месяцы или даже годы, чтобы поговорить со своими детьми о воспитании детей. В то время, когда нарастают деструктивные идеи «популярная культура» и «демократия живет только для себя», нам необходимо с раннего возраста прививать нашим детям любовь и интерес к книгам, сохраняя при этом национальные ценности. в узбекских семьях.

Сегодня в процессе воспитания детей неопределимы не только люди, но и дополнительные средства обучения. Например, растет спрос на книги, газеты и журналы, виртуальные игры и различные типы развивающих игрушек. Хотя важность и скорость виртуального мира высоки, мы продолжаем думать о том, что книги, которые еще не утратили своего места и значения в нашем обществе, точнее с раннего возраста, формируют их интерес к книгам в семье среда.

Чтобы жить осмысленной жизнью, человек должен сначала

понять окружающий мир, иметь высокий уровень интеллекта и опыта. Место книги в этом плане не с чем сравнивать. Человек - спутник и партнер книги на всю жизнь. Книга - величайшее открытие всех времен и народов. На протяжении всей истории племена, люди и даже великие люди исчезали, но поскольку их жизни сохраняются в книге, книги веками распространяли просвещение, духовность и просвещение среди людей своей чудесной и магической силой.

Вот почему это имеет огромное влияние. Когда они описывают ее как «книга - это двойное крыло мышления», они, вероятно, имеют в виду обогащение ею духовного мира, своего высокого творческого мира.

Согласно исследованию Американской педиатрической ассоциации, преимущества чтения книги с ребенком в течение пятнадцати минут каждый день огромны.

1. 90% детского мозга может развиваться к 3 годам. В этот период чтение ребенку положительно влияет на развитие мозга.
2. В зависимости от словарного запаса трехлетнего ребенка можно заранее узнать, сколько оценок он получит за «чтение» в 3-м классе.
3. Если ребенок читает книгу пятнадцать минут в день, он услышит около миллиона новых слов за год.
4. Ребенок, который не умеет читать книги первого класса, не сможет читать книги четвертого класса позже.
5. Если дошкольникам прочитано много книг, к первому классу они выучат алфавит быстрее, чем другие. Учится. Может сосчитать до двадцати и написать свои имена.
6. Чтение книги с ребенком в дошкольном периоде приводит к повышению

- интереса ребенка к книгам в школьный период.
7. Ребенок, привыкший читать книги с раннего возраста, с меньшей вероятностью будет иметь языковой дефицит и проблемы с речью.
 8. Чтение - это основа знаний ребенка.
 9. Чтение помогает другим понять свои чувства.
 10. Информация из книги оказывает на мозг более положительное воздействие, чем информация из телевидения, Интернета и радио. Кроме того, чтение книги обостряет ум и улучшает способность ребенка удерживать внимание на одном месте в течение длительного времени.
 11. Язык книги литературный и красивый. Конечно, чтение книги - это особое удовольствие и радость для всех людей. Особенно, когда взрослые и родители проводят время за чтением своих детей, с одной стороны, это увеличивает любовь ребенка к книгам, а с другой стороны, дети довольны вниманием, уделяемым им.

Статистика показывает, что если бы родители читали книги

дошкольникам, интерес к книге был бы стопроцентным. К четвертому классу процентная ставка упала до 54%. Причина в том, что родители не читают вместе с ребенком книг.

В заключение отметим, что родительская и семейная среда очень важна для воспитания поколения с сильным духовным иммунитетом, способностью свободно выражать себя, для достижения высоких целей. Ни для кого не секрет, что покорение человеческого сердца и разума, особенно различные опасности отравления духовного мира молодых людей, нарастают в современном мире. Только сильное молодое поколение сможет защитить нашу священную землю от инопланетян и инопланетян. влияния, бедствия и развитие нашей Родины во всех отношениях.

Давайте воспитывать наших детей так, чтобы они росли верными своим предкам, своей истории, своей родине, своему родному языку, своей нации, своей религии и своим традициям.

Использованная литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2018 г. № ПП-3808 «Концепция укрепления семьи в Республике Узбекистан».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2019 года № ПП-4312 «Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года № ПП-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017-2021 годах». - «Собрание законодательства Республики Узбекистан», 9 января 2017 г., № 1, статья 11.
4. Абдурауф Фитрат «Семья или управление семьей» - Т «Манавият»
5. Абдулла Авлони "Турецкий Гулистан или Мораль", учитель 1992.
6. Рагимов С. Абу Али ибн Сино по образованию и воспитанию.
7. М. Давлетшин. Г.Шумаров «Современная узбекская семья и ее психологические особенности».
8. Д. Солиева «Maqolalar.uz»